

ВЫБОР СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ

CHOICE OF MANAGEMENT STYLE FOR EFFECTIVE INTERACTION WITH YOUNG TEAM

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

магистрант,

Сургутский государственный университет.

АНТОНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Сургутский государственный университет.

KUZNETSOVA JULIA OLEGOVNA,

master's student,

Surgut State University.

ANTONOVA NADEZHDA LEONIDOVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Surgut State University.

В данной статье представлен анализ стилей управления менеджеров для эффективного взаимодействия с молодыми сотрудниками. Рассмотрена характеристика основных стилей управления. Определены факторы, влияющие на выбор стиля управления. Проведена оценка влияния стиля управления на эффективность работы. Выявлено, что наиболее эффективным и целесообразным стилем управления менеджера для эффективного взаимодействия с молодым трудовым коллективом организации будет выступать демократическое управление. В заключение установлено, какой стиль управления рекомендуется при эффективном взаимодействии с молодыми сотрудниками.

This article presents an analysis of management styles of managers for effective interaction with young employees. The characteristics of the main management styles are considered. The factors influencing the choice of management style are determined. An assessment of the influence of management style on work efficiency was carried out. It is revealed that the most effective and expedient management style of the manager for effective interaction with the young workforce of the organization will be democratic management. In conclusion, it is established which management style is recommended for effective interaction with young employees.

Ключевые слова: *стиль управления, управление коллективом, коллектив молодых сотрудников, молодые сотрудники, взаимодействие с сотрудниками.*

Key words: *management style, team management, team of young employees, young employees, interaction with employees.*

Сотрудники молодого возраста имеют свои специфические особенности, которые характеризуют их как трудовых сотрудников рабочего коллектива предприятия. В настоящее время, все больше предприятий инновационно-ориентированной деятельности в период цифровой экономики привлекают молодых специалистов, после адаптации ко-

торых важно выстроить эффективные внутренние коммуникации и взаимодействие управленческого персонала с коллективом.

Актуальность научного исследования на выбранную проблему обусловлена влиянием стиля управления и степени взаимодействия управляющего с трудовым коллективом на экономическую эффективность деятельности организации.

По этой причине целью статьи выступает проведение анализа перспективных стилей управления менеджеров для эффективного взаимодействия с коллективом молодых сотрудников.

Объектом исследования является стиль управления.

Предметом исследования выступает стиль управления молодыми сотрудниками.

Е.А. Мартюхина и Г.С. Талалай в своей научной работе рассмотрели основные стили управления, фактором формирования которых, в первую очередь, выступают профессиональные качества руководителя. По их мнению, его управленческая деятельность формирует основные элементы организационной культуры предприятия, что воздействует на мотивацию трудовой активности молодых сотрудников [3].

И.В. Попков определяет влияние разных стилей управления на эффективность организации. В результатах его работы определено, что стиль управления воздействует на ряд финансовых показателей бизнеса через создание стимулов роста производительности труда сотрудников [4].

Исследование С.М. Сатыбалдина позволило установить, что стиль управления влияет на удовлетворенность работников условиям деятельности. Чем более авторитарный менеджер – тем более высокое значение имеют материальные стимулы мотивации сотрудников предприятия [5].

Д.К. Ширяева и Е.К. Чиркунова в своей статье проанализировали характеристику основных стилей управления руководителей современных организаций. Были выбраны критерии, характеризующие эффективную работу менеджмента [7].

Молодые сотрудники – это сотрудники предприятия, возраст которых не превышает 30-35 лет, лишь начинающие свой путь трудовой карьеры, демонстрируя неопытность, но в то же время амбициозность, потенциал и креативность действий [2].

Под понятием «коллектив молодых сотрудников» необходимо подразумевать трудовой коллектив предприятия, основной костяк которого составляют сотрудники возрастом до 30-35 лет. Характеристикой работы молодого коллектива организации является креативность мышления, свобода действий, признание инноваций и стремление к самореализации через решение масштабных задач, выступающих своеобразным вызовом для каждого человека.

Соответственно, наличие коллектива молодых сотрудников у предприятия создает определенные трудности в выборе необходимого стиля управления, который позволил бы достичь максимального соотношения в производительности труда и результатах использования человеческого потенциала.

Современная управленческая деятельность любого руководителя требует наличия определенных профессиональных компетенций, без которых эффективность его, как специалиста в менеджменте, будет низкой. Ключевая способность эффективного руководителя – это его лидерские качества, которые позволяют управлять командой сотрудников так, чтобы та функционировала как единый механизм. Поэтому, для менеджера важно формирование работы по устранению проблем формирования и сохранения лидерства, что крайне актуально в период кризиса.

Стиль управления – это способ, благодаря которому менеджер управляет своими подчиненными сотрудниками. Благодаря выбранному стилю управления руководитель достигает стратегических целей бизнеса, поощряет сотрудников и обеспечивает эффективный трудовой процесс. При этом выбор стиля управления для эффективного взаимодействия с моло-

дым коллективом остается вопросом, имеющий разные точки зрения экспертов в сфере менеджмента [3].

Стиль управления влияет на такие факторы как уровень взаимодействия в коллективе, развитие инновационного подхода к производству, продуктивность работников, психологический климат в коллективе и многое другое, что в конечном итоге оказывает воздействие на эффективность деятельности организации в целом [4].

Для выбора наиболее перспективных стилей управления в работе с молодыми сотрудниками определим наиболее распространенные стили управления, которые применяются менеджером для эффективного взаимодействия с сотрудниками [5; 6; 7].

1. Авторитарное управление.

Характеристикой данного стиля управления является применение менеджером жестким и непоколебимых распоряжений подчиненным. Авторитарный руководитель считает, что он имеет абсолютную власть над трудовыми действиями своих сотрудников. Однако данный стиль управления неэффективен из-за того, что лояльность молодых сотрудников снижается до минимальных значений. К тому же авторитарный руководитель препятствует развитию креативности и свободного мышления персонала, что затормаживает инновационные процессы внутри организации.

2. Управление, нацеленное на карьерное развитие.

Характеристикой данного стиля управления является ориентация менеджера на собственное профессиональное развитие, где сотрудники – это ресурс в достижении поставленных задач. Такой стиль управления актуальный для крупных корпораций с сложной организационной структурой. Однако такой менеджмент не способствует развитию самих сотрудников, что в долгосрочной перспективе приводит к проблеме кадрового резерва предприятия.

3. Демократическое управление.

Характеристикой данного стиля управления является предоставление менеджером молодым сотрудникам свободы действия в индивидуальности и креативности. Также привлекаются подчиненные и для выработки некоторых управленческих решений, что свидетельствует о высоком доверии руководителя к профессиональным качествам своих сотрудников. Однако если трудовой коллектив организации состоит в основном с молодых подчиненных, то соответственно уровень их профессионализма может быть меньше, из-за чего подобная свобода в принятии решений приведет к неэффективному управлению.

4. Либеральное управление.

Характеристикой данного стиля управления является решение менеджера отпустить трудовой коллектив организации в так называемое «свободное плавание». Такой стиль управления будет эффективен для взаимодействия с молодыми сотрудниками, которые активные, креативные и имеют значительный профессиональный опыт. В ином случае, либеральное управление приведет к неэффективности коммерческой деятельности организации.

5. Фанатическое управление.

Характеристикой данного стиля управления является то, что менеджер организации проводит стратегический анализ развития бизнеса до мельчайших деталей. Такие руководители сильно зависимы от своей работы и нацелены на подробную выработку управленческих решений. Проблемой фанатического стиля управления для работы менеджера с молодыми сотрудниками является в повышенном уровне контроле за всеми действиями и трудовыми процессами.

6. Лидерское управление.

Характеристикой данного стиля управления является применение авторитетных подходов к работе коллективом молодых сотрудников. Менеджер-лидер – это профессиональный и устойчивый руководитель, который склонен принимать в основном верные управленческие

решения. Лидерский стиль управления способствует решению проблем в период повышенного уровня рыночной конкуренции и выработать стратегии по решению актуальных вопросов развития организации.

7. Недоверчивое управление.

Характеристикой данного стиля управления является то, что менеджер доверяет только собственным решениям. Такое управление строится на чрезмерной педантичности, из-за чего подчиненные не ощущают доверие к своим решениям и действиям. В рамках взаимодействия с коллективом молодых сотрудников недоверчивый стиль управления неэффективен, из-за чего усложняются процессы внутренних коммуникаций.

По мнению Т.В. Аксенова, А.Р. Снигура, А.А. Назарова, А.С. Солнцева и А.С. Воронова на выбор стиля управления менеджера при организации работы с молодыми сотрудниками влияют следующие категории факторов [1]:

- уровень профессионализма молодых сотрудников-подчиненных;
- профессиональные качества менеджера и его опыт работы с молодыми сотрудниками;
- личностные характеристики менеджера и его эмоционально-психологические портрет;
- наличие у менеджера эмоционального интеллекта;
- уровень креативности и свободы творчества у менеджера при работе;
- уровень лидерских качеств и наличие авторитета среди молодых подчиненных;
- сфера экономической деятельности организации.

По нашему мнению, наиболее эффективным и целесообразным стилем управления менеджера для эффективного взаимодействия с молодым трудовым коллективом организации будет выступать демократическое управление. Благодаря ему подчиненные привлекаются для выработки некоторых управленческих решений, что свидетельствует о высоком доверии руководителя к профессиональным качествам своих сотрудников.

Аргументом применения демократического стиля управления является то, что молодые сотрудники – это люди поколения Z, которые не склонны к ограничению своих прав и свободы. Реализация их человеческого потенциала более эффективна в случае наличия свободы трудовых действий, когда менеджер делегирует свои полномочия на исполнение подчиненным. К тому же, демократический стиль управления позволяет раскрыть креативность мышления молодых сотрудников в принятии решений в рамках трудовой деятельности и решения поставленных задач.

Молодые специалисты приобретают возможность собственного профессионального развития. Их обучение происходит на фундаменте качественного опыта. Все больше креативных и инновационных идей принимаются ко вниманию. Организация, благодаря этому, более инновационно-ориентирована, что в 2022 г. крайне важно в период цифровой трансформации рынков, технологий и экономики.

Для того, чтобы развивать необходимые компетенции лидерства у руководителя, соблюдающего демократический стиль управления при работе с молодыми сотрудниками предприятия, мы рекомендуем использование следующих методов, как:

- повышение роли анализа обратной связи со стороны молодых сотрудников команды организации (такой метод демонстрирует менеджером готовность выслушивать потребности своих подчиненных и помогать их обеспечивать);
- увеличение объема неформального общения со своими подчиненными (такой метод способствует увеличению эффективности внутриорганизационных коммуникаций и улучшает рабочие отношения менеджера с молодыми сотрудниками);
- совершенствование навыков диалога и общения (такой метод означает улучшение диалога и коммуникаций, позволяя определять основной посыл при передаче информации в рамках общения);

- стимулирование развития интеллектуальных качеств (такой метод повышает интеллектуальную осведомленность менеджера во многих вопросах, демонстрируя его экспертность в работе, что вызывает доверие у молодых сотрудников).

Таким образом, обеспечение решения проблем формирования и сохранения авторитета современного руководителя при работе и взаимодействии с молодым трудовым коллективом в российских компаниях зависит от развития лидерских качеств человека, что является важным атрибутом управленческой деятельности, ведь без их наличия, в разы увеличивается угроза неэффективности управления персоналом.

Лидерство – это один из факторов, формирующих эффективную трудовую деятельность молодых сотрудников предприятия, имеющих высокую оценку авторитетных качеств своего руководителя. Также, задачей такого менеджера является создание комфортных условий работы, решение конфликтных ситуаций и проявление высокого уровня эмоционального интеллекта.

При выборе стиля управления для организации эффективного взаимодействия руководителя с молодыми сотрудниками необходимо применять демократическое управление. Характеристикой данного стиля управления является предоставление менеджером своим подчиненным свободы действия в индивидуальности и креативности. Также привлекаются молодые сотрудники и для выработки некоторых управленческих решений, что свидетельствует о высоком доверии руководителя к профессиональным качествам своих специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Т.В., Снигур А.Р., Назаров А.А., Солнцева А.С., Воронова А.С. Стили руководства. Оптимизация управленческой деятельности // StudNet. 2021. №1. 12 с.
2. Леднева С.А., Шичкин И.А. Молодые специалисты как креативный потенциал организации // Инновации и инвестиции. 2020. №12. С. 99-104.
3. Мартюхина Е.А., Талалай Г.С. Стили управления и профессиональные качества руководителя как элементы его культуры // Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК. 2018. С. 312-313.
4. Попков И.В. Влияние стилей управления на эффективность организации // Via scientiarum. Дорога знаний. 2020. № 1. С. 70-75.
5. Сатыбалдина С.М. Влияние стиля управления на удовлетворенность работников условиям деятельности // Синергия Наук. 2021. № 60. С. 443-448.
6. Товстошкур А.Ю. Стили управления в управлении персоналом // Управление человеческими ресурсами: теория, практика и перспективы. 2018. С. 251-254.
7. Ширяева Д.К., Чиркунова Е.К. Выбор наиболее эффективного стиля руководства в управлении предприятием // Актуальные вопросы в науке и практике. 2018. С. 158-163.

© Кузнецова Ю.О., Антонова Н.Л., 2022.